

МЕНТАЛИТЕТ, ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ - ЭТО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЯДРО НАРОДА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528355>

Сулетбаева Элла Серикбаевна

практический психолог, Региональный центр переподготовки и повышения квалификации работников народного образования Республики Каракалпакстан

Сулетбаева Эльмира Серикбаевна

практический психолог, школы №2 Караузякского района

Семья является своего рода банком национальных традиций каждого народа. Благодаря семье сохраняются национальные обряды, обычаи и традиции и благодаря ей они передаются из поколения в поколение, иногда несколько измененной форме продиктованное эпохой. Данная функция семьи (этнопсихологическая), ранее изложенная нами сохраняет и передает все обычаи, обряды и традиции обеспечивая этническую, этнопсихологическую самобытность каракалпакского народа. Ряд обычаев, обрядов и традиций изживших себя через определенные годы не сохраняются и соответственно не передаются. Это вовсе не означает обупразднении этнопсихологической функции. Данная функция относительно слабо выражена у элиты общества, поскольку многие из них воспринимает традиции, обряды и обычаи как старая, изжившая себя, тогда как в каждом обычно заложена большая глубокая мудрость народа и имеет конкретную направленность. Это и следует раскрывать при подготовке молодежи к семейной жизни. При этом целесообразно символично придерживаться тех национальных традиций, обрядов и обычаев, в которых **расточительность и излишние расходы трактуются как зло, противоречащее** интересам молодых и их родительских семей.

На наш взгляд, следует посвятить отдельный исследование социально-психологических характеристик национальных обрядов, обычаев и традиций коренных народов республики Каракалпакстан, которая возможно имеет свои особенности в разных родах и регионах. Считаем актуальным и целесообразным провести **научно-аналитическую** инвентаризация всех обрядов, обычаев и традиций каракалпакского народа, связанных непосредственно и **опосредованно** семейной жизнью. При этом следует раскрыть по возможности этиологию, то есть, историю возникновения, зарождения, социально-экономических и социально-

психологических причин утверждения и распространения, а также сохранения до сегодняшнего дня национальных обрядов, обычаев и традиций коренного народа **Республики** Каракалпакстан.

Считаем крайне важным раскрыть глубинные причины и факторы, направленность и значение национальных обрядов, обычаев и традиций, раскрыть их социально-психологическую роль, вообще, и в укреплении института семьи, в особенности.

На основе научного анализа сгруппировать и разделить их на несколько групп:

- особо значимые (5);
- значимые (4);
- малозначимые (3);
- незначимые, символические (2);
- не рекомендуемые (не в интересах семьи и личности) (1).

Исходя из классификации обрядов, обычаев и традиций следует разработать методические рекомендации по использованию их при подготовке молодежи к семейной жизни.

При подготовке молодежи к семейной жизни знания по этнопсихологии играют большую роль. Знания, учёт этнопсихологических особенностей семьи, понимание сущности, значения, роли обрядов, обычаев и традиций каракалпакского народа и особенно знания этнопсихологических особенностей рода брачного партнера, признание и следование неписанным правилам нового рода во многом будет способствовать быстрой и безболезненной адаптации к новой семье, быстрого признания невестки в новой родительской семье, которую она вместе с мужем будет продолжать в своих детях. Уважение этнопсихологических и этно-родовых особенностей будет во многом служить фактором профилактики межличностных конфликтов у супругов, а также между невесткой и свекровью. Исходя из вышеизложенного, при подготовке к семейной жизни, необходимо просвещать молодежь знаниями об обрядах, обычаях и традициях. При этом не слепо следовать национальным традициям, а с пониманием глубокого смысла народной или этно-трудовой традиции, использовать их в интересах института семьи, общества и личности. При подготовке молодых к семейной жизни следует особо обратить внимание на уважительное отношение рода брачного партнера.

Народные традиции (в том числе, у каракалпаков) и обряды имеют глубокую философию жизни, которые мы, к сожалению, предаем забвению. Современная молодежь в подавляющем большинстве случаев не знает глубинных причин истории этих традиций, их направленность, роль и значение. Традиции, обычаи и обряды соблюдаются большей частью населения формально без знания их сущности. Менталитет, традиции, обычаи и обряды – это социально-психологическое ядро любого народа, эта сущность этноса, это этническое богатство народа. Задача ученых в этой области и социальных психологов в особенности раскрыть их сущность, направленность, научно обосновать их происхождение и значимость, научно интерпретировать их социально-психологическую характеристику и поставить на службу народу современной форме в целях укрепления института семьи, сохранении этнического многообразия и перспективы каракалпакского народа. На наш взгляд, этому недостаточно уделяет внимание Краеведческий музей, который вместе с бытом, образом жизни в недавнем прошлом предков коренного населения каракалпаков целесообразно в достаточной мере отразить быт, обычаи, традиции, обряды с лаконичным, но информативным изложением сути, направленности, мудрости, философии, народных традиций, обрядов и обычаев. Это было бы ещё более эффективно и целесообразно сделать в форме 3D и 5D с помощью современных информационных технологий, создав короткометражные фильмы по данной теме, и демонстрировать как для туристов, так и для молодёжи.

При подготовке каракалпакской молодежи к семейной жизни следует учесть достаточно высокий, относительно узбеков, исторически обусловленный статус женщины в семье. Народная мудрость у каракалпаков гласит «Приказ женщины - приказ бога», а также относительно свободное поведение как в семье, так и в обществе, прямолинейность в диалоге, отсутствие дипломатии в общении. Семейная жизнь, особенно супружеские отношения, при неизбежных психологических кризисах, при беременности женщины, послеродовых депрессиях и ряде других случаев не может обойтись без конфликтных ситуаций.

При сохранении народных традиций, достойного статуса жениха в семье и обществе целесообразно разработать психологические тренинги, рекомендации по культуре общения в семье и на производстве, по выполнению психотерапевтических функций в семье, направленных на предупреждение конфликтов, на смягчение их внешней выраженности, на

условия их конструктивности. Целесообразно собрать эпизоды из художественных фильмов, где демонстрируются конфликты в семье для психологического анализа с аудиторией о причинах, мотивах, факторах, а также о методах их предупреждения или придания им конструктивной направленности.

Предлагаемый материал может быть эффективно использован в школах по предмету «Воспитание», в факультативах «Подготовка молодёжи к семейной жизни», «Ключ к семейному счастью», «Бочка меда без ложки дегтя». Этот же или подобно созданный тематический материал может и должен быть продуктивно использован по предмету «Психология семейной жизни» в вузах. Необходимо создать такой учебный материал для студентов факультетов психологии, социальной педагогики, социологии, медицинской психологии, медицинской деонтологии, конфликтологии, менеджмента, юридической психологии, которые могут быть продуктивно использования кроме ВУЗов, в институтах повышения квалификации и на курсах переподготовки. Использование такого материала будет служить формированию практических навыков у специалистов вышеуказанных профилей.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Акрамова Ф.А. Социальные и этнопсихологические особенности проявления чувства любви в представлениях старшеклассников. Автореф. канд. психол. наук. /19.00.05/ - Ташкент. 1997. - 18 с.
2. Бекмуратова А.Т. Быт и семья каракалпаков в прошлом и настоящем – Нукус: 1970. - 117 с.
3. Бекжанова Б.К. Историко – этнографические аспекты свадебно – обрядового фольклора **каракалпаков** (на примере семейно-брачных обрядов). Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по историческим наукам. – Нукус: 2020.